

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

B12 TAQSIZLIK ANEMIYASI: KLINIK MOHIYATI VA ZAMONAVIY DAVOLASH PRINSIPLARI

Dildora Azimovna Madaripova

Gematologiya va Klinik laborator diagnostika, Nefrologiya va Gemodializ kafedrası assistenti

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada B12 vitamini yetishmovchiligining etiologiyasi, epidemiologiyasi, asosiy klinik ko'rsatkichlari, patofiziologiyasi, diagnostikasi va dori-darmonlarni davolash bo'yicha hozirgi tushunchalar haqida aniq va ixcham ma'lumotlar keltirilgan. Maqolada asemptomatik bemorlarda kobalaminning past darajasini barqarorlashtirish uchun va B12 vitamini yetishmovchiligining klinik ko'rinishlari bo'lgan bemorlarda qo'llab-quvvatlovchi terapiya sifatida og'iz orqali qabul qilinadigan B12 vitamini qo'shimchalaridan foydalanish muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: B12 vitamini yetishmovchiligi anemiyasi, kobalamin, megaloblastik anemiya, pernitsiotik anemiya, gomosistein.

АНЕМИЯ, ВЫЗВАННАЯ ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА: КЛИНИЧЕСКАЯ СУТЬ И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ

Дилдора Азимовна Мадарипова

Доцент кафедры гематологии и клинической лабораторной диагностики, нефрологии и гемодиализа

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация. В статье представлена четкая и краткая информация о современных представлениях об этиологии, эпидемиологии, основных клинических показателях, патофизиологии, диагностике и медикаментозном лечении дефицита витамина B12. В статье рассматривается применение пероральных добавок витамина B12 для стабилизации низкого уровня кобаламина у бессимптомных пациентов и в качестве поддерживающей терапии у пациентов с клиническими проявлениями дефицита витамина B12.

Ключевые слова: анемия, вызванная дефицитом витамина B12, кобаламин, мегалобластная анемия, пернициозная анемия, гомоцистеин.

B12 DEFICIENCY ANAEMIA: CLINICAL ESSENCE AND PRINCIPLES OF MODERN TREATMENT

Dildora Azimovna Madaripova

Abstract. This article provides clear and concise information on the current concepts of etiology, epidemiology, main clinical indicators, pathophysiology, diagnostics and drug treatment of vitamin B12 deficiency. The article discusses the use of oral vitamin B12 supplements to stabilize low cobalamin levels in asymptomatic patients and as supportive therapy in patients with clinical manifestations of vitamin B12 deficiency.

Keywords: vitamin B12 deficiency anemia, cobalamin, megaloblastic anemia, pernicious anemia, homocysteine.

Kirish. B12 vitamini, shuningdek, kobalamin deb ham ataladi, tuxum, qizil go'sht va sut mahsulotlari kabi hayvonot mahsulotlaridan olinadigan suvda eriydigan vitamindir. Bu ichki omil oshqozonda parietal hujayralar tomonidan ishlab chiqariladigan va siyanokobalaminning terminal ingichka ichakda so'rilishi uchun zarur bo'lgan glikoproteindir. So'rilgandan so'ng, siyanokobalamin DNK, miyelin va yog 'kislotalari sintezida doimiy ravishda ishtirok etadigan fermentlar uchun kofaktor bo'lib xizmat qiladi. Siyanokobalaminning yetishmasligi gematologik va nevrologik asoratlarning rivojlanishiga yordam beradi. B12 vitamini jigarda saqlanadi, bu uning yetishmasligini sezilarli darajada qoplashi mumkin. Biroq, ba'zi hollarda, vegan parhezi tufayli B12 vitaminining so'rilishi buzilganda, villus so'rilishining pasayishi va ichki omilning yetishmasligi ko'pincha jigar zahiralarini kamaytiradi, natijada siyanokobalamin yetishmasligi paydo bo'ladi. Bu omillar to'g'ri davolash rejasi uchun asos bo'lib xizmat qiladi [1, 2, 3].

Tadqiqot maqsadi:

- B12 vitamini yetishmasligining patofiziologiyasini tushuntirish;
- B12 vitamini yetishmasligi rivojlanishining o'ziga xos xavf omillarini aniqlash;
- B12 vitamini yetishmasligi bilan og'rigan bemorning odatiy klinik ko'rinishini tavsiflash;
- B12 vitamini yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarga yordamni yaxshilash uchun professional jamoa ichida yordamni muvofiqlashtirishni yaxshilash muhimligini tushuntirish.

Etiologiya. B12 vitamini yetishmovchiligi anemiyasining 3 ta asosiy sababi mavjud:

- Autoimmun sabab: Pernisioz anemiya - bu organizmning ichki omiliga qarshi antikorlar sintezlanadigan autoimmun kasallik. Ichki omilga qarshi hosil bo'lgan antikorlar ichki omilga yopishadi va uning funksiyasini maksimal darajada susaytiradi, natijada siyanokobalaminning ingichka ichakning terminal qismi tomonidan so'rilmaligiga olib keladi.
- Malabsorbtsiya sindromi: ichki omil oshqozonning parietal hujayralari tomonidan sintezlanadi; bu shuni anglatadiki, Billroth I va Billroth II kabi oshqozon rezektsiyasi operatsiyasidan o'tgan har qanday bemorda B12 vitamini yetishmovchiligi rivojlanish xavfi yuqori, chunki ularning yangi ovqat hazm qilish tizimi ichki omilni sintez qiladigan parietal hujayralarni chetlab o'tadi yoki ovqat hazm qilishdan chiqarib tashlanadi. B12 vitamini yetishmovchiligi ko'pincha Kron kasalligi uchun jarrohlik amaliyotidan oldin bo'lishi mumkin, chunki siyanokobalaminning so'rinishi sezilarli darajada kamayadi. Tasmason chuvalchang infeksiyasi (*Diphyllobothrium latum*) va çölyak kasalligi kabi etiologik omillar ko'pincha ileal devorning shikastlanishiga olib keladi, bu esa B12 vitamini yetishmovchiligi rivojlanishidan oldin sodir bo'ladi.
- Ozuqaviy yetishmovchilik. Bu atama parhezda B12 vitamini yetishmovchiligini anglatadi, ammo ilgari muhokama qilinganidek, jigar B12 ning asosiy ombori hisoblanadi. Biroq, 2-3 yildan ortiq vaqt davomida qat'iy vegetarian parheziga rioya qilgan bemorlar ko'pincha oziq-ovqatdan siyanokobalamin yetarli emasligi yoki hatto yo'qligi sababli B12 yetishmovchiligi anemiyasidan aziyat chekishadi.

Epidemiologiya. B12 vitamini yetishmovchiligining epidemiologiyasi etiologiyaga qarab o'zgaradi. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, umumiy populyatsiyada anemiya bilan og'rigan bemorlarning taxminan 1-2% B12 yetishmovchiligi bilan bog'liq. Boshqa tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, klinik makrositozli bemorlar orasida (MCV > 100 deb belgilangan) 18% dan 20% gacha B12 yetishmovchiligi bilan bog'liq. B12 vitamini yetishmovchiligi, sababidan qat'i nazar, keksa odamlarda ko'proq uchraydi.

Pernisioz anemiya tufayli kelib chiqadigan B12 yetishmovchiligi Shimoliy Yevropa millatiga mansub odamlarda ko'proq uchraydi. Pernisioz anemiyaning tarqalishi Afrika millatiga mansub odamlarda yoki Yevropaning boshqa mintaqalaridan kelgan odamlarda kamroq [4,5].

Patofiziologiya. Sog'lom bemorlarda parhezdagi B12 vitamini so'lak bezlari tomonidan ajralib chiqadigan R-omil deb ataladigan oqsilga bog'lanadi. Kompleks ingichka ichakka kirgandan so'ng, B12 oshqozon osti bezi fermentlari tomonidan R-omildan ajralib chiqadi va bu unga oshqozonning parietal hujayralari tomonidan

ajralib chiqadigan ichki omil deb ataladigan glikoproteinga bog'lanish imkonini beradi. Keyin yangi hosil bo'lgan B12 va ichki omil kompleksi yonbosh ichakdagi retseptorlarga bog'lanishi mumkin.

B12 vitamini gomosisteinning metioninga aylanishida ishtirok etadigan metionin sintaza fermenti uchun kofaktordir. Ushbu reaksiyaning yon mahsuloti sifatida metil-THF THFga aylanadi, u DNKdagi pirimidin asoslarini sintez qilishda ishlatiladigan oraliq mahsulotlarga aylanadi.

B12 yetishmovchiligida gomosistein metioninga aylantirilmaydi va shuning uchun metil-THF THFga aylantirilmaydi. Natijada, gomosistein darajasi to'planadi va pirimidin asoslari hosil bo'lmaydi, bu esa DNK sintezini sekinlashtiradi va megaloblastik anemiyaga olib keladi. Bu anemiya keyinchalik B12 yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda tez-tez uchraydigan charchoq va rangparlik kabi alomatlarga olib keladi. DNK sintezining buzilishi polimorfonuklear leykotsitlar (PMN) kabi boshqa tez ko'payadigan hujayra liniyalari uchun muammolarni keltirib chiqaradi. Shunday qilib, B12 yetishmovchiligi odatda gipersegmentlangan neytrofillar hosil bo'lishiga olib keladi.

B12 vitamini metilmalonil-CoA ni suksinil-CoA ga aylantiradigan metilmalonil-CoA mutaza fermenti uchun kofaktor sifatida ham qo'llaniladi. B12 yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda metilmalonil kislotasi (MMA) darajasi to'planadi, chunki u suksinil-CoA ga aylantirilmaydi. MMA darajasining ko'tarilishi, gomosistein darajasining ko'tarilishi bilan birga, miyelin shikastlanishiga hissa qo'shadi deb hisoblanadi, bu esa ushbu bemorlarda kuzatiladigan neyropatiya va ataksiya kabi nevrologik kasalliklarning sababi hisoblanadi. Miyelin shikastlanishi subakut kombinatsiyalangan orqa miya degeneratsiyasi (SCSD) deb nomlanuvchi holatga olib keladi. Bu holat orqa miyaning turli qismlariga, jumladan, dorsal ustunlarga, lateral kortikospinal traktlarga va spinoserebellar traktlarga ta'sir qiladi, natijada proprioseptsiya yo'qoladi, ataksiya, periferik neyropatiyaning rivojlanishi va demans paydo bo'ladi [6,7].

Klinik tekshiruv. B12 vitamini yetishmovchiligini batafsil baholash to'liq tibbiy tarix va fizik tekshiruvni o'z ichiga olishi kerak, bunda oshqozon-ichak va nevrologik topilmalarga alohida e'tibor qaratiladi. B12 yetishmovchiligi makrositik anemiya sifatida namoyon bo'ladi, shuning uchun alomatlar ko'pincha charchoq va rangparlik kabi anemiya belgilarini o'z ichiga oladi. Qizil qon hujayralari ishlab chiqarishning buzilishi natijasida gemolizning ko'payishi tufayli sariqlik ham alomat bo'lishi mumkin. Shuning uchun, batafsil dermatologik tekshiruv foydali bo'lishi mumkin. Boshqa shikoyatlar periferik neyropatiya, glossit, diareya, bosh og'rig'i va neyropsixiatrik kasalliklarni o'z ichiga olishi mumkin.

To'liq oshqozon-ichak tarixini olishda çölyak kasalligi yoki Kron kasalligi tarixini izlash muhimdir. Gastrektomiya yoki ichak rezektsiyasining har qanday jarrohlik tarixi, ayniqsa ileal rezektsiya, B12 yetishmovchiligiga shubha tug'dirishi kerak. Bundan tashqari, parhez tarixi bemorning so'nggi bir necha yil ichida qat'iy vegan parhezini qabul qilganligini ko'rsatishi mumkin, bu esa B12 yetishmovchiligiga shubhani yanada oshiradi.

Og'irroq holatlarda kasallik jarayoni rivojlanishi va asab tizimini qamrab olishi mumkin. Yuqorida aytib o'tilganidek, PDSM B12 yetishmovchiligidan kelib chiqishi mumkin, bu esa orqa miyaning turli segmentlariga zarar yetkazishi mumkin. To'liq nevrologik tekshiruvda demensiya, periferik neyropatiya, ataksiya va proprioepsiyaning yo'qolishi aniqlanishi kerak. Ruhiy holatni tekshirish har qanday neyropsixiatrik o'zgarishlarni baholash uchun ham foydali bo'lishi mumkin.

Diagnostika. B12 yetishmovchiligiga shubha qilingan bemorlarda dastlabki laboratoriya tekshiruvlari periferik smear bilan to'liq qon tahlilini (CBC) va zardobdagi B12 va folat darajasini aniqlashni o'z ichiga olishi kerak. Dastlabki tekshiruvdan keyin tashxis hali ham noaniq bo'lgan hollarda, MMA va gomosistein darajasi kabi boshqa laboratoriya tekshiruvlari mavjud.

B12 yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda to'liq qon tahlili (CBC) gemoglobin va gematokritning pasayishi bilan tavsiflangan anemiyani aniqlaydi. Bundan tashqari, qizil qon hujayralari hajmini o'lchaydigan o'rtacha korpuskulyar hajm (MCV) 100 dan ortiqqa ko'tariladi. Bu makrositik anemiya tashxisi bilan mos keladi. Periferik qon smearida gipersegmentlangan neytrofillar aniqlanadi, neytrofillarning ulushi besh lobdan ko'p yoki teng.

Zardobdagi B12 va folat darajasi ham aniqlanishi kerak. Folat yetishmovchiligi ham makrositik anemiya sifatida namoyon bo'ladi va ko'pincha B12 yetishmovchiligi bilan adashtiriladi. Zardobdagi B12 va folat darajasi bu ikki patologik jarayonni farqlashga yordam beradi. Zardobdagi B12 darajasi 300 pg/ml dan yuqori bo'lsa, normal hisoblanadi. B12 darajasi 200 dan 300 pg/ml gacha bo'lgan bemorlar chegaraviy hisoblanadi va qo'shimcha fermentativ tekshiruvlar tashxis qo'yishga yordam beradi. B12 darajasi 200 pg/ml dan past bo'lgan bemorlar yetishmovchilik deb hisoblanadi. Biroq, zardobdagi B12 darajasining pastligi yetishmovchilikning etiologiyasini aniqlamaydi. Agar etiologiya noaniq bo'lsa, tekshirish uchun qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazish zarur.

Chegaraviy B12 darajasiga ega bo'lgan bemorlar (200–300 pg/ml) qo'shimcha fermentativ tekshiruvdan o'tishlari kerak. Ta'riflanganidek, B12 yetishmovchiligi MMA va gomosisteinning to'planishiga olib keladi. Shunday qilib, B12 yetishmovchiligi holatlarida zardobdagi MMA va gomosistein darajasi oshishi kerak.

Ushbu laboratoriya parametrlari, shuningdek, B12 yetishmovchiligini folat yetishmovchiligidan ajratishga yordam beradi, bunda gomosistein darajasi ko'tariladi, ammo MMA darajasi normal bo'ladi [10].

B12 yetishmovchiligi tasdiqlangandan so'ng, tekshiruvlar o'tkazish zarur. Keng tarqalgan sabab - bu gastrektomiya, terminal yonbosh rezektsiyasi yoki oshqozonni bypass operatsiyasi kabi jarrohlik tarixi. Agar tegishli jarrohlik tarixi bo'lmasa, malabsorbsiya sabablarini, masalan, Kron kasalligi yoki çölyak kasalligini aniqlash uchun tegishli oshqozon-ichak tekshiruvi o'tkazilishi kerak. Boshqa hollarda, qat'iy vegan parheziga rioya qilish tarixi sabab bo'lishi mumkin. Agar oshqozon-ichak va parhez tekshiruvlarining natijalari salbiy bo'lsa, sabab, ehtimol, otoimmundir. Zardobdagi antitrinsik omil antikorlari uchun qon tahlillari zararli anemiya tashxisini qo'yishga olib kelishi mumkin. An'anaga ko'ra, zararli anemiyani tashxislash uchun Shilling testi deb nomlanuvchi test ishlatilgan; ammo, bu test endi o'tkazilmaydi. Bemordan radioaktiv ravishda belgilangan B12 ni og'iz orqali qabul qilish so'ralgan. Agar bemor radioaktiv ravishda belgilangan B12 ni siydik bilan chiqargan bo'lsa, bu normal B12 so'rilishini ko'rsatadi. B12 so'rilishi bilan bog'liq muammolar siydikda radioaktiv ravishda belgilangan B12 ning chiqarilishiga to'sqinlik qiladi, bu esa malabsorbsiya yoki zararli anemiya sababini ko'rsatadi [8,9]

Davolash. B12 vitamini yetishmovchiligini davolash B12 vitamini zahiralarni to'ldirishni o'z ichiga oladi. Biroq, davolash davomiyligi va usuli tanqislikning etiologiyasiga qarab o'zgaradi. Qattiq vegan parhezi tufayli B12 vitamini yetishmovchiligi bo'lgan bemorlar uchun og'iz orqali B12 qo'shimchasini qabul qilish kifoya [11].

Pernitsio anemiya yoki oshqozonni bypass operatsiyasi tufayli ichki omil yetishmovchiligi bo'lgan bemorlar uchun parenteral B12 tavsiya etiladi, chunki ichki omil yetishmasligi tufayli og'iz orqali B12 to'liq so'rilmaydi. Oyiga bir marta mushak ichiga 1000 mkg B12 dozasi tavsiya etiladi. Yangi tashxis qo'yilgan bemorlar uchun oyiga bir marta qabul qilishdan oldin zahiralarni to'ldirish uchun to'rt hafta davomida haftasiga bir marta 1000 mkg B12 vitamini mushak ichiga yuboriladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ichak B12 retseptorlarini to'liq to'yintirish uchun yetarlicha yuqori dozalarda, ichki omil yetishmasligiga qaramay, og'iz orqali B12 ham samarali hisoblanadi. [12]

Kron kasalligi yoki çölyak kasalligi bilan og'rigan bemorlar kabi B12 yetishmovchiligi rivojlanish xavfi ostida bo'lgan har bir kishining B12 darajasi muntazam ravishda nazorat qilinishi kerak. Agar kasallikning og'irligi yomonlashsa va B12 darajasi pasaya boshlasa, davolash boshlanadi. Biroq, B12 darajasi pasaymasdan oldin profilaktik davolash ko'rsatilmaydi [13].

Prognoz. Vitamin B12 bilan tezda davolanadigan bemorlar uchun prognoz qulay. Umuman olganda, yosh bemorlarda natijalar keksa odamlarga qaraganda yaxshiroq. Eng yaxshi javob sezilarli nevrologik nuqsonlari bo'lmagan odamlarda kuzatiladi. Asoratlar

- Anemiya bilan bog'liq yurak yetishmovchiligi
- Og'ir nogironlik nevrologik nuqsonlari
- Oshqozon saratoni xavfi
- 1-toifa diabet, miyasteniya gravis, Hashimoto kasalligi yoki revmatoid artrit kabi otoimmun kasalliklar rivojlanish xavfining ortishi.

Bemorlarni o'qitish. Bemorlarga B12 qo'shimchalari rejimiga rioya qilish va shifokorlarini diqqat bilan kuzatib borish muhimligi haqida ma'lumot berilishi kerak. Qat'iy vegan parheziga amal qiladigan bemorlar B12 yetishmovchiligining oldini olish uchun qo'shimchalarni qabul qilish muhimligini bilishlari kerak. Turli etiologiyali B12 vitamini yetishmovchiligi uchun xavf omillari bo'lgan barcha bemorlar laboratoriya tekshiruvlari bilan muntazam ravishda kuzatilishi kerak.

Davolashdan keyin natijalarni yaxshilash. B12 vitamini yetishmovchiligi jiddiy holat bo'lib, agar davolanmasa, og'ir nevrologik alomatlarga olib kelishi mumkin. Ushbu kasallikni davolashning ideal usuli - bu birlamchi tibbiy yordam shifokori, gastroenterolog, nevrolog, jarroh, farmatsevt, diyetolog va hamshiradan iborat tibbiy guruh. Bugungi kunda asosiy maqsad bu kasallikning oldini olishga harakat qilishdir. Hamshira, diyetolog va farmatsevt bemorlarga oila a'zolari xavf ostida ekanligini va bu kasallik uchun tekshirilishi kerakligini tushuntirishga yordam berishi mumkin [15]. Bundan tashqari, oshqozon rezektsiyasi operatsiyasidan o'tgan har qanday bemor ham B12 vitamini yetishmovchiligi xavfi ostida va muntazam ravishda tekshirilishi kerak. Farmatsevt shuningdek, metformin va proton nasosi ingibitorlarini qabul qilayotgan bemorlarga test o'tkazishni tavsiya qilishi kerak. Nihoyat, B12 vitamini yetishmovchiligi keksa odamlarda noto'g'ri ovqatlanish, demensiya, qat'iy vegetarian parhez yoki tibbiy yordamga ega bo'lmaslik tufayli keng tarqalgan. Bu shaxslar B12 vitamini yetishmovchiligini profilaktik ravishda tekshirishlari kerak. Davolanishdan so'ng, bemorlar nevrologik alomatlarining yaxshilanishini ta'minlash uchun uyda hamshira tomonidan kuzatilishi kerak [14].

Xulosa. B12 vitamini bilan o'z vaqtida davolangan bemorlarda subakut kombinatsiyalangan degeneratsiyaning nevrologik belgilari qisman yo'qoladi va kasallikning rivojlanishi to'xtatilishi mumkin. Umuman olganda, yosh bemorlarda keksa odamlarga qaraganda yaxshiroq natijalar kuzatiladi. Eng yaxshi javob sezilarli nevrologik nuqsonlari bo'lmagan odamlarda erishiladi. Bundan tashqari, MRT bilan

og'rigan bemorlarda orqa miya shishi yoki 7 tadan kam orqa miya segmentlariga ta'sir qiluvchi lezyonlar yaxshi prognozga ega. Biroq, klinik yaxshilanish bir necha oy yoki hatto yillar davom etishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Layden AJ, Täse K, Finkelstein JL. Neglected tropical diseases and vitamin B12: a review of the current evidence. *Trans R Soc Trop Med Hyg.* 2018 Oct 01;112(10):423-435.
2. Fritz J, Walia C, Elkadri A, Pipkorn R, Dunn RK, Sieracki R, Goday PS, Cabrera JM. A Systematic Review of Micronutrient Deficiencies in Pediatric Inflammatory Bowel Disease. *Inflamm Bowel Dis.* 2019 Feb 21;25(3):445-459.
3. Miller JW. Proton Pump Inhibitors, H2-Receptor Antagonists, Metformin, and Vitamin B-12 Deficiency: Clinical Implications. *Adv Nutr.* 2018 Jul 01;9(4):511S-518S.
4. Röhrig G, Gütgemann I, Kolb G, Leischker A. [Clinical hematological symptoms of vitamin B12 deficiency in old age : Summarized overview of this year's symposium of the Working Group "Anemia in the Aged" on the occasion of the annual conference of the German Geriatric Society (DGG) in Frankfurt]. *Z Gerontol Geriatr.* 2018 Jun;51(4):446-452.
5. Devi A, Rush E, Harper M, Venn B. Vitamin B12 Status of Various Ethnic Groups Living in New Zealand: An Analysis of the Adult Nutrition Survey 2008/2009. *Nutrients.* 2018 Feb 07;10(2)
6. Oo TH, Rojas-Hernandez CM. Challenging clinical presentations of pernicious anemia. *Discov Med.* 2017 Sep;24(131):107-115.
7. Cavalcoli F, Zilli A, Conte D, Massironi S. Micronutrient deficiencies in patients with chronic atrophic autoimmune gastritis: A review. *World J Gastroenterol.* 2017 Jan 28;23(4):563-572.
8. Coskun M, Sevensan NO. The Evaluation of Ophthalmic Findings in Women Patients With Iron and Vitamin B12 Deficiency Anemia. *Transl Vis Sci Technol.* 2018 Aug;7(4):16
9. Bhat DS, Gruca LL, Bennett CD, Katre P, Kurpad AV, Yajnik CS, Kalhan SC. Evaluation of tracer labelled methionine load test in vitamin B-12 deficient adolescent women. *PLoS One.* 2018;13(5):
10. Guan B, Yang J, Chen Y, Yang W, Wang C. Nutritional Deficiencies in Chinese Patients Undergoing Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy: Prevalence and Predictors. *Obes Surg.* 2018 Sep;28(9):2727-2736.
11. Bromage S, Ganmaa D, Rich-Edwards JW, Rosner B, Bater J, Fawzi WW. Projected effectiveness of mandatory industrial fortification of wheat flour, milk, and

edible oil with multiple micronutrients among Mongolian adults. *PLoS One*. 2018;13(8):e0201230.

12. Homan J, Schijns W, Aarts EO, Janssen IMC, Berends FJ, de Boer H. Treatment of Vitamin and Mineral Deficiencies After Biliopancreatic Diversion With or Without Duodenal Switch: a Major Challenge. *Obes Surg*. 2018 Jan;28(1):234-241.

13. Freedberg DE, Kim LS, Yang YX. The Risks and Benefits of Long-term Use of Proton Pump Inhibitors: Expert Review and Best Practice Advice From the American Gastroenterological Association. *Gastroenterology*. 2017 Mar;152(4):706-715.

14. Ziegler O, Sirveaux MA, Brunaud L, Reibel N, Quilliot D. Medical follow up after bariatric surgery: nutritional and drug issues. General recommendations for the prevention and treatment of nutritional deficiencies. *Diabetes Metab*. 2009 Dec;35(6 Pt 2):544-57.

15. Cham G, Davis N, Strivens E, Traves A, Manypeney G, Gunnarsson R. Factors correlating to the propensity of general practitioners to substitute borderline vitamin B12 deficiency. *Scand J Prim Health Care*. 2018 Sep;36(3):242-248.